

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БАРХАННОГО ПЕСКА МУЙНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДОБАВКИ В ИЗВЕСТКОВО- БЕЛИТОВОГО ВЯЖУЩЕГО

Абылова А.Ж.¹ Наурызбаева З.Ш.² Саипов А.А.³

¹⁻²⁻³Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г.Нукус, amina.abylowa@mail.ru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7409597>

Работа посвящено исследованию возможности получение известково белитового вяжущего на основе клинкера-известково-белитового вяжущего модифицированного барханного песка Муйнакского месторождения Каракалпакстана, исследованию физико-механических и физико-химических свойств оптимального состава известково белитового вяжущего композита.

Песков Муйнакского месторождения расположено в 300 км к юго-востоку от города Нукуса. Месторождение сложено мелкозернистыми эоловыми песками сероватого цвета. Эоловые пески имеют форму град, бугров и барханов, высота их колеблется от 2 до 6 м. Общие запасы составляют 1808172м [1].

Таблица 1.

Химический состав песка Муйнакского месторождения.

Пробы	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	Na ₂ O	H ₂ O	SO ₃	п.п.п.	Σ
1	73,76	5,68	1,38	1,04	5,76	1,08	1,23	0,29	9,75	99,97
2	73,84	5,78	1,39	1,12	6,74	1,18	1,28	0,34	7,95	99,62
3	73,82	5,69	1,28	1,30	6,78	1,19	1,31	0,35	7,97	99,69

Таблица 2.

Характеристика песков Муйнакского месторождения

Наименование пород	Удельный вес г/см ³	Объемный вес г/см ³	Содержание органических примесей	Содержание щелочей	Количество пылевидных и илистых частиц, в %	Кол-во глинистых частиц
барханный песок	2,58	1,51	Светлее эталона	2,46	5,71	1,4
- " -	2,61	1,49	Светлее	2,44	5,69	1,2
- " -	2,64	1,48	Светлее	2,43	5,67	1,1

По своему минералогическому составу пески Муйнакского месторождения существенно состоят из кварца и полевых шпатов. Содержание кварца

составляет (36,1-41,3%). Содержание полевых шпатов (36,4-38,4%). Содержание обломочных пород (0,6-2,9%). Содержание мусковита колеблется в пределах (1,19-2,59), из тяжелой фракций преобладающими минералами являются эпидот (21,8-23,5%), рудные минералы (16,3-19,4%), пироксены (19,2-19,8%), цирконы (4,6-6,2%), гранат (7,9-9,2 %).

Таблица 3.

Минералогический состав Муйнакского месторождения

№	Размеры фракции, мм.	Минералы легкой фракций в % (уд. вес. 2,90 кг/м ³)					
		Кварц	Полевые шпаты	Глинистые вещества	Облом. породы	Мусковит	Σ
1	0,25-0,1	36,1	36,4	21,2	2,9	2,59	99,19
2	0,25-0,1	38,2	38,4	21,8	0,6	0,28	99,28
3	0,25-0,1	41,3	36,4	20,9	-	1,19	99,79

Таблица 4.

Минералы тяжелой фракций %

Размеры фракции	Пироксен	Эпидот	Роговая обманка	Биотит	Гранат	Циркон	Рудные минералы	Барит	Σ
0,25-0,1	19,2	22,8	14,5	16,6	9,2	-	16,3	1,2	99,8
0,25-0,1	19,8	23,5	16,5	3,5	7,2	4,6	23,5	1,1	99,7
0,25-0,1	19,3	21,8	15,8	6,8	7,9	6,2	19,4	1,6	98,8

Минералы песка легкой фракции: табл.3. кварц - замутненный содержит в себя включения, мелкие, точечные и наблюдается кристаллы циркона. Встречаются обломки зерен водяно-прозрачные. Форма разнообразная округленная и нормальная.

Полевые шпаты. Преобладает калиевого состава над плагиоклазом. Оба минералы, разложенные неправильной формы, наблюдается микроклин с микроклиновой решеткой.

Мусковит – наблюдается в виде бесцветных чешуек с округлыми, иногда рваными краями, разрез мусковита близкой к базальным и поэтому обладает низкой интерферентной окраской.

Минералогические свойства песка тяжелой фракций представлены в таблице 4. Эпидот – встречается в виде неправильной и часто округленной формы, обладает желтовато-бурым цветом, с высокими аномальными интерферентными окрасками.

Пироксен - встречаются бледно зеленные и бесцветный пироксены. Сингония моноклинная, не пылеохромирующая, погасание косое 44° . В обломах пироксена никаких следов октанности не наблюдается.

Гранат - наблюдается в виде остроугольных обломков, близких к изотермической форме, цвет розоватый и бесцветный, преобладает бесцветный.

Биотит – цвет биотита зеленый, реже коричневый. Зеленый биотит пылеохромирует от светло-зеленого до травяно-зеленого. Выветрелые биотиты желтовато-зеленые. Форма биотита таблечатая и округленная.

Барит - бесцветный, в виде неправильных обломков. Сфен – наблюдается в виде бесформенных, чаще округленных хорошо октаных обломках. В окрашенных никаких цвета, интерфракции белые высшего порядка (перламутово-золотистые).

Результаты исследование химических, физико-химических и физико-механических свойств исходных материалов показывает возможности получение силикатных изделий с улучшенными физико-механическими свойствами [2; 3].

При твердениях известково-песчаного раствора на воздухе в условиях обычных температур скорость химического взаимодействия между известью и песком весьма невелика и практически не вызывает существенного нарастания прочности. Если же известково-песчаные изделия обрабатывать паром повышенного давления (0,9 МПа) в автоклаве при соответствующей температуре ($174,5^\circ\text{C}$), то происходит химическое взаимодействие между известью и кремнеземом песка с образованием гидросиликатов кальция, которые и обуславливают в основном прочность, долговечность и другие свойства известково-песчаных изделий. Благоприятно сочетание гидросиликатов и гидроранатов.

Последующая карбонизация гидросиликатов обеспечивает высокую прочность силикатного кирпича, что хорошо согласуется с ранее известными данными о том, что прочность образцов, содержащих смесь низко и высокоосновных гидросиликатов выше, чем у образцов, содержащих только C-S-H (1) или только гидрат C₂-S. В смеси этих

гидросиликатов крупные пластинчатые кристаллы гидрата – C_2-S служат каркасом, поры в котором заполнены субмикроструктурными игольчатыми кристаллами $C-S-H$ (1). Эта смесь имеет микробетонную структуру, придающую повышенную прочность полиминеральной цементирующей связке [4; 5; 6].

Использованная литература:

1. Андреева Е.П., Кешелаве Б.Ф., Сегалова Е.Е., Ребиндер П.А. Особенности кристаллизационного структурообразования в суспензиях $\beta-C_2S$ и C_3S в связи с возникновением метастабильных продуктов гидратации // Колл.журн. -1967. -№2. - С. 21-25.
2. Русина В.В. Минеральные вяжущие вещества на основе много тоннажных промышленных отходов: учебное пособие// Братск: БрГУ, 2007. – 224 с.
3. Ратинов В.Б., Шейкин А.Е. Современные воззрения на процессы твердения портландцемента и пути их интенсификации. М.: Стройиздат, 1965. – 172 с.
4. Панченко Ю.Ф. Р.И. Жураев Повышение водостойкости гипсовых вяжущих // Sworld: Сборник научных трудов. 2011.Т.29. № 3. - С. 18–21.
5. М. И. Кузменков Т. С. Кунецкая //Вяжущие вещества и технология производства изделий на их основе// учебники ЛВ №276 от15.04.2003. 220050. Минск.
6. В. С. Руднов, Е. В. Владимирова, И. К. Доманская, Е. С. Герасимова //СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ // учебное пособие. ISBN 978-5-7996-2352-4 Уральский федеральный университет, 2018.

